

Evaluación de reglas de mezcla para predecir la viscosidad de mezclas de biodiésel producido a partir de grasa residual de pollo con Diésel de petróleo

Kevin Jesus Vargas Reyes¹, Nayeli Gutiérrez-Casiano¹, Karla Diaz Castellanos¹,
Luis Alberto Sánchez Bazán¹ y Eduardo Hernández-Aguilar^{1*}

1. Facultad de Ciencias Químicas Orizaba, Universidad Veracruzana, Avenida Oriente 6
#1009, Colonia Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

[*eduhernandez@uv.mx](mailto:eduhernandez@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación de producción de biodiésel mediante una etapa de esterificación ácida para eliminar los ácidos grasos libres que contiene la grasa de pollo residual. Estos ácidos grasos libres están relacionados directamente con la viscosidad y rendimiento del biodiésel. Se produjo mediante transesterificación, posteriormente se evaluó la calidad de acuerdo con las normas ASTM y EN. También se evaluó el comportamiento reológico del biodiésel producido mezclado con Diésel de petróleo en concentraciones de 25, 50 y 75 %v/v a una temperatura de 40°C de acuerdo con las normas. Se utilizó un viscosímetro Brookfield DV2T LV con adaptador de aguja tipo ULA y chaqueta de control de temperatura. Los resultados obtenidos indicaron que el fluido en estado puro presenta un comportamiento Newtoniano con viscosidades entre 4.01 y 2.86 mm²/s, de igual manera las mezclas tuvieron comportamiento newtoniano mostrando buen ajuste de los datos experimentales con las diferentes reglas de mezclado.

Palabras claves: *Biodiésel, reología, transesterificación, esterificación.*

Abstract

The objective of this work is to evaluate the production of biodiesel by means of an acid esterification step to eliminate the free fatty acids contained in the residual chicken fat. These free fatty acids are directly related to biodiesel viscosity and yield. It was produced by transesterification, then the quality was evaluated according to ASTM and EN standards. The rheological behavior of the produced biodiesel blended with petroleum diesel at concentrations of 25, 50 and 75 %v/v at a temperature of 40°C was also evaluated according to the standards. A Brookfield DV2T LV viscometer with ULA type needle adapter and temperature control jacket was used. The results obtained indicated that the fluid in its pure state presented a Newtonian behavior with viscosities between 4.01 and 2.86 mm²/s, likewise the mixtures had Newtonian behavior showing a good fit of the experimental data with the different mixing rules.

Key words: *Biodiesel, rheology, transesterification.*

Introducción

El biodiésel es un combustible alternativo a los combustibles fósiles, se puede definir como “una mezcla de ésteres de alquilo (metilo, etilo...etc.) que contienen largas cadenas de ácidos grasos obtenidos típicamente a partir de recursos biológicos no tóxicos o también se puede producir mediante el aprovechamiento de cierto tipo de desechos como lo son las grasas de origen animal, aceites vegetales y aceites de cocina usado [1].

Para certificar la calidad del biodiésel, se requiere que pase las especificaciones estándar que proporcionan los centros de datos de combustibles alternativos en todo el mundo, principalmente con las regulaciones EN-14214 del Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) con las especificaciones ASTM-D6751, las cuales deben de cumplirse antes de ser adicionado en mezclas con petrodiesel [2]. La alta viscosidad afectará el flujo del biodiésel a través de las líneas de combustible, los inyectores, el cilindro, y en mayor proporción al proceso de atomización del cual resulta una combustión menos eficiente debido a la formación de gotas grandes durante el proceso de inyección y una mala mezcla con el aire [2]. Las grasas animales puras tienen viscosidades más altas que aumentan el número de grupos en los ésteres metílicos de ácidos grasos que afectan la calidad del biodiésel producido a partir de grasas animales teniendo en consecuencia una alta viscosidad que deteriorará y afecta la atomización, vaporización y directamente afecta la combustión del motor [3].

La estimación de la viscosidad de las mezclas es hoy uno de los problemas más difíciles en todo el dominio de la estimación de propiedades, sin embargo, no existe un modelo común y universal para la predicción de la viscosidad de estos sistemas en diferentes condiciones y los que son usados con frecuencia cuentan con altos índices de error. Existen métodos empíricos que requieren de la viscosidad (cinemática o dinámica), volumen, peso o fracción molar para cada uno de los componentes de la mezcla [4].

El objetivo del presente trabajo fue predecir la viscosidad de las mezclas de biodiésel / diésel en distintas concentraciones en porcentaje de volumen mediante reglas de mezclado a una determinada temperatura, caracterizar las propiedades fisicoquímicas del biodiesel obtenido y el estudio aporta información de las mejores concentraciones para su uso en motores diésel.

Metodología

Se utilizó grasa residual recuperada de la planta de tratamiento de aguas de una planta de procesadora de aves, se aplicó el pretratamiento de desgomado para retirar principalmente fosfolípidos y las denominadas “gomas”. La caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo con los métodos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicadas a grasa y aceites, ver Tabla 1.

Tabla 1. Determinaciones fisicoquímicas para la calidad de grasa.

Determinación	Norma Mexicana
Densidad	NMX-F-075-SCFI-2012
Humedad	NMX-F-158-1986
Índice de refracción	NMX-F-074-SCFI-2011
Punto de fusión	NMX-F-114-SCFI-2011
Punto de solidificación	NMX-F-115-1987
Índice de saponificación	NMX-F174-S-181
Índice de acidez	NMX-F-101-SCFI-2012

Esterificación ácida

Se sometió la grasa limpia al pretratamiento de esterificación ácida para convertir la cantidad de ácidos grasos excedentes en esteres metílicos, con una solución de metanol y ácido sulfúrico, en una relación molar de metanol-grasa 1:6. Se estimó el peso molecular de la grasa con el índice de saponificación, agregando un peso de ácido sulfúrico equivalente al 1% del peso de la grasa ($W_{H_2SO_4}/W_{grasa}$). Se utilizó un exceso del 7% para considerar las pérdidas por evaporación durante la reacción, la cual se llevó a cabo en un sistema de reflujo con una corriente de agua fría a 17°C y se mantuvo control sobre temperatura a 60 °C y agitación a 700 rpm durante 90 minutos.

Transesterificación alcalina

La materia prima se sometió al proceso de transesterificación alcalina, con una solución de metanol con hidróxido de potasio, en una relación molar de metanol-grasa 1:6. Se estimó el peso molecular, agregando un peso de hidróxido de potasio equivalente al 1% del peso de la grasa (W_{KOH}/W_{grasa}). Se utilizó un exceso del 7% para considerar las pérdidas por evaporación durante la reacción, la cual se llevó a cabo en un sistema de reflujo con una corriente de agua fría a 17°C y se mantuvo control sobre temperatura a 60 °C y agitación a 500 rpm durante 60 minutos.

Caracterización fisicoquímica y calidad del biodiésel

Se realizó la caracterización fisicoquímica del biodiésel obtenido para determinar su calidad en base a los estándares de calidad con las regulaciones del Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM), la Tabla 2, muestra las determinaciones y las normas bajo las cuales se realizaron.

Tabla 2. Determinaciones y normas para la calidad de biodiésel.

Determinación	Norma
Densidad	EN ISO 3675: 1998 & ASTM D4052-18a
Índice de refracción	NMX-F-074-SCFI-2011
Punto de inflamación	EN ISO 2719:2002 & ASTM D92-2012b
Corrosividad por tira de cobre	EN ISO 2160:1998 & ASTM D130
Número ácido	EN 14104 & ASTM D664
Punto de nube o enturbiamiento	EN 23015:1994 & ASTM D2500
Glicerina total y libre	EN 14105:2011 & ASTM D6584
Viscosidad	EN ISO 3104 & ASTM D445

Comportamiento reológico del biodiesel en estado puro y mezclas

Se utilizó un viscosímetro rotacional Brookfiel DV2-LV con aguja tipo ULA modelo BROOK00130 y chaqueta de control de temperatura. Se aplicaron velocidades de corte de 10 a 200 rpm en intervalos de 10 rpm. La medición se realizó por duplicado al biodiesel y Diesel en estado puro a una temperatura de 40°C de acuerdo con la norma ASTM D445 y EN ISO 3104. Posteriormente, se realizó la medición a las mezclas de biodiesel/Diesel por duplicado en 3 niveles de concentración: 25, 50 y 75 % en volumen de concentración de biodiésel.

Predicción de la viscosidad mediante reglas de mezclado

La determinación del comportamiento reológico se hizo mediante un análisis de regresión ajustado al modelo de Newton. Sin embargo, al resultar ser una mezcla y con la presencia de diésel, la viscosidad y su predicción resulta de calcularse mediante reglas de mezclado de sustancias puras, considerando 5 reglas de mezclado Newton, Arrhenius, Bingham, Kendall & Monroe, Walter & Cragoe y sus debidas ecuaciones, ver Tabla 3.

Tabla 3. Modelos para la predicción de viscosidad en mezclas de diésel / biodiésel.

Modelo	Ecuación
Newton	$v_m = (v_A \cdot \chi_{vA}) \cdot (v_B \cdot \chi_{vB})$
Arrhenius	$v_m = v_A^x v_B \cdot v_B^x v_A$
Bingham	$\frac{1}{v_m} = \frac{\chi_{vA}}{V_A} + \frac{\chi_{vB}}{V_B}$
Kendall-Monroe	$v_m^{1/3} = \chi_{vA} v_A^{1/3} + \chi_{vB} v_B^{1/3}$
Cragoe	$\frac{1}{\ln(2000v_m)} = \sum \frac{\chi_{vi}}{\ln(2000v_i)}$

Resultados y discusión

En la Tabla 4, se observan los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica. El índice de saponificación con un valor de 242.21 mg KOH/g de grasa, sin embargo, comparando con el estudio realizado por Guayara [18] demuestra obtener un valor de 309.74 mg KOH/g de grasa, el segundo parámetro analíticos más ocupado para definir una etapa previa a la transesterificación es el índice de acidez, el valor obtenido fue 8.8588% siendo mayor e indicador de que es necesario realizar una etapa previa de esterificación para la reducción de los ácidos grasos.

Tabla 4. Caracterización de grasa desgomada.

Determinación	Grasa de Pollo	Valores permitidos	Referencias
Densidad (g/mL)	0.9083	0.894-0.932	[5]
Humedad (%)	0.1930	Máx. 1	[6]
Índice de refracción	1.460	1,462	[7]
Índice de saponificación (mg KOH/g de grasa)	242.21	192-203	[18]
Índice de acidez (% AGL)	8.8588	<1.0%	[3]

La acidez inicial de la grasa de pollo fue de 8.7309 % realizado el proceso de esterificación ácida disminuyó drásticamente obteniendo el valor de 0.3922 %. Este valor representa una conversión de ácidos grasos libres a ésteres metílicos del 95.5716 %. El valor de acidez obtenido es menor al reportado por Kirubakaran & Selvan [3] del 0.43 % en la esterificación de grasa de pollo, a diferencia de que se empleó sulfato férrico como catalizador para la reacción.

Pruebas de calidad de biodiésel

El biodiésel debe de cumplir con las especificaciones para poder ser utilizado en mezclas comerciales de biodiésel-diésel por cual se realizaron las pruebas de calidad como aportación al anterior estudio realizado por Hernández A [8]. En la Tabla 5, se observan los resultados obtenidos de la caracterización, donde se comparan los valores del biodiésel contra los valores especificados en las normas ASTM-D6751 & EN-14214. Dentro de los parámetros más importantes la densidad del biodiésel se encuentra dentro del rango establecido con un valor de 0.8727 g/cm³, la viscosidad cinemática de acuerdo con las normas EN-14214 y ASTM-D6751 establecen un límite de 3.5-5.0 y 1.9-6.0 mm²/s correspondientemente, el valor obtenido fue de 4.69 mm²/s. Hernández A. [8] reportan una serie de mezclas de biodiésel de pollo-diesel con altos valores de viscosidad, Rajak y Verma [9] dan a conocer una serie de viscosidades a partir de distintas materias primas dentro de las cuales se encuentra la grasa de pollo con un valor de 5,3 mm²/s.

Tabla 5. Pruebas de calidad realizadas para el biodiésel puro.

Prueba	Biodiésel de Pollo	Límites permitidos	Referencia
Densidad a 15°C (g/cm ³)	0.8727	0.86 – 0.9	EN-14214
Punto de inflamación (°C)	198	>120 >130	EN-12214 ASTM-D6751
Corrosión de lámina de cobre (Grado de corrosión)	No. 1	No 1 máx. No 3 máx.	EN-14214 ASTM-D6751
Número de ácido (mg KOH/g)	0.1687	0.50 máx.	EN-14214 ASTM-D6751
Punto de nube	-5	máx. 38 – 50°C min. -80 – 20 °C	ASTM-D6751
Glicerina total	0.049	0.25 máx. 0.24 máx.	EN-14214 ASTM-D6751
Viscosidad (mm ² /s)	4.69	3.5-5.0 1.9-6.0	EN-14214 ASTM-D6751

Comportamiento reológico del biodiésel en estado puro y mezclas

Se analizaron las variaciones de los esfuerzos cortantes respecto a los gradientes de velocidad (curvas de flujo), de acuerdo con la Figura 1, se observa que el biodiésel obtenido a partir de un pretratamiento de esterificación ácida y la reacción de transesterificación alcalina presenta en el reograma una línea recta respecto al origen lo cual demuestra que tiende a un comportamiento reológico Newtoniano a una temperatura de 40 °C y como se puede observar en la Tabla 6, se muestra el modelo, ecuación y coeficiente de correlación del modelo Newtoniano que obtiene un coeficiente de 0.9998 lo cual indica un ajuste adecuado del modelo al comportamiento de flujo del

biodiésel. Comparando los resultados obtenidos con el trabajo realizado por Hernández A [8], la viscosidad del biodiésel en estado puro disminuyó debido al pretratamiento de esterificación acida y se ajusta con un comportamiento Newtoniano ($R^2=0.9998$) siendo aun mayor su correlación además de que en la caracterización realizada la viscosidad del biodiésel ya se encuentra dentro de rango por lo cual puede ser utilizado en mezclas con diesel.

Tabla 6. Ecuación y coeficiente del modelo.

Modelo	Biodiésel	Ecuación de regresión	R ²
Newtoniano	Pollo	$\tau = 0.0041\gamma$	0.9998

Figura 1. Reograma ajustado al modelo Newtoniano.

La Figura 2, muestra los datos reológicos experimentales obtenidos en diferentes niveles de concentración de biodiésel en el Diésel, comparando dichos resultados con los obtenidos por Hernández A [8] se puede observar una disminución mayor en cada una de las mezclas de biodiésel-diésel lo que demuestra el un pretratamiento de esterificación disminuye la viscosidad del biodiésel a diferencia de que si la grasa es utilizada de manera directa para obtener el biodiésel y el cual presenta un valor alto de viscosidad aun siendo mezclado, también se observa que a medida que aumenta la concentración de biodiésel en las mezclas la inclinación tiende a ser mayor respecto a la horizontal, este comportamiento es debido a que en cada una de las mezclas se encuentran diferentes proporciones de biodiésel/diésel.

Figura 2. Reograma mezclas de biodiésel pollo / diésel.

Viscosidad teórica de las mezclas de biodiésel y Diesel

Analizadas las reglas de mezclado para la predicción de la viscosidad se obtuvo un resultado en relación con el ajuste de correlación del 99% en el valor de la R^2 el cual indica que todos los datos de viscosidad obtenidos son significativamente viables para la predicción de todas las mezclas de biodiésel de pollo. El modelo de Newton y Kendall & Monroe demostraron obtener valores de viscosidad ligeramente bajos en todas las mezclas realizadas, de los tres tipos de biodiésel, caso contrario fueron el modelo de Bingham, Cragoe y Arrhenius los cuales demostraron obtener los mejores datos en la predicción de la viscosidad, comparando el resultado de la predicción y el porcentaje de variación de R^2 obtenidos con el trabajo realizado.

Hernández A [8] demuestra obtener la mejor predicción de la viscosidad conforme la regla de Bingham obteniendo los menores errores posibles, mientras que, con los modelos demás modelos obtiene valores que no se acerca a una adecuada correlación. En nuestro estudio se obtienen el adecuado uso de utilizar 3 reglas de mezclado para la predicción. Todas las mezclas realizadas a partir de B75 cumplen con los lineamientos establecidos por las normas EN 14214 y ASTM D6751 siendo la mezcla B25 donde el parámetro ya no cumple con los valores establecidos.

Figura 3. Reograma mezclas de biodiésel pollo / diésel.

Ajuste de las viscosidades experimentales y teóricas de las mezclas

La evaluación de las distintas reglas de mezclado (Figura 4) da una aproximación a los resultados experimentales de las mezclas de biodiésel, sin embargo, para comprobar la exactitud del modelo empleado se hace el ajuste del porcentaje de variación R^2 para cada modelo. La Tabla 7, muestra el valor de variación que obtuvo cada uno de los modelos empleados los modelos que obtienen mejor predicción de la viscosidad son Arrhenius, Bingham y Cragoe. El trabajo realizado por Hernández A [8] demuestra que, al evaluar una serie de reglas de mezclado, la que mejor predice los resultados son el modelo de Bingham, por lo tanto, al usar el modelo se pueden obtener datos de viscosidad teórica muy cercanos a los datos de la viscosidad experimental. Sin embargo, en este estudio se demostró que se pueden utilizar el modelo de Arrhenius, Bingham y Cragoe obtenido altos valores de correlación.

Figura 4. Ajuste de las reglas de mezclado para mezclas de biodiésel de pollo.

Tabla 7. R² de las reglas de mezclado empleadas para la predicción de las mezclas

Regla de mezclado	R ²
Newton	0.9875
Arrhenius	0.999
Bingham	0.9909
Cragoe	0.9909
Kendall & Monroe	0.9875

Conclusiones

La esterificación como pretratamiento reduce los ácidos grasos que afectan la reacción de transesterificación y principalmente la propiedad de viscosidad reduciendo el valor obtenido en las pruebas de calidad.

La evaluación de la viscosidad experimental cumplió con los estándares de calidad ASTM y EN con un valor de 4.69 mm²/s, logrando una baja viscosidad incluso antes de utilizarlo en mezclas.

Los modelos de predicción de la viscosidad teórica se ajustaron adecuadamente a los valores experimentales, destacando principalmente el modelo de Arrhenius, Bingham y Cragoe que obtuvieron los datos valores y la predicción, los modelos pueden ser utilizados para obtener la predicción de viscosidad teórica en futuras investigaciones.

La reducción mediante las mezclas de biodiésel/diésel fueron óptimas desde la mezcla en concentración B75 cumpliendo con el valor establecido para la norma ASTM y EN.

Referencias

- [1] M. M.-S. R. & B.-L. P. Reséndiz Vega, «Biodiesel & combustóleo, alternativa sostenible.,» *TEPEXI Boletín Científico De La Escuela Superior Tepeji Del Río*, vol. 6, nº 11, pp. 16-19, 2019.
- [2] D. S. Kim y M. Hanifzadeh, «Trend of Biodiesel Feedstock and Its Impact on Biodiesel Emission Characteristics,» *Environmental Progress & Sustainable Energy*, vol. 37, nº 1, pp. 7-19, 2018.

- [3] M. Kirubakaran y V. A. M. Selvan, «A comprehensive review of low cost biodiesel production from waste chicken fat,» *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 82, nº 1, pp. 390-401, 2018.
- [4] S. Domínguez y P. Sanchez, «Nueva regla de mezclado para el analisis de la influencia de una formulacion sobre la viscosidad del crudo extrapesado,» *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 17, nº 1, pp. 99-106, 2018.
- [5] E. Alptekin y M. Canakci, «Optimization of transesterification for methyl ester production from chicken fat,» *Fuel*, vol. 8, nº 90, pp. 2630-2638, 2011.
- [6] Diario Oficial de la Federación, «Alimentos - Aceites y grasas vegetales o animales. Determinación de humedad y material volátil.,» *México: Diario Oficial de la Federación*, 1987.
- [7] J. Farmani y L. Rostamir, «Characterization of chicken waste fat for application in food technology,» *Journal of Food Measurement and Characterization*, vol. 9, nº 2, pp. 143-150, 2015.
- [8] A. S. Hernández, N. Gutiérrez-Casiano, J. O. Rico-Contreras, L. Reyes-Grajales y E. H. Aguilar, *Evaluación de la viscosidad en mezclas de biodiesel de grasas residuales con petrodiesel*, vol. 8, Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, 2020.
- [9] U. Rajak y T. N. Verma, «Effect of emission from ethylic biodiesel of edible and non-edible vegetable oil, animal fats, waste oil and alcohol in CI engine.,» *Energy Conversion and Management*, vol. 166, pp. 704-718, 2018.
- [10] S. P. Cervantes y L. F. B. Pérez, «Revista De Economía, Facultad De Economía, Universidad Autónoma De Yucatán,» *Biocombustibles y su potencial en el mercado energético mexicano*, vol. 37, nº 94, pp. 35-56, 2020.
- [11] M. Şen, A. O. Emiroğlu y A. Keskin, «Production of Biodiesel from Broiler Chicken Rendering Fat and Investigation of Its Effects on Combustion, Performance, and Emissions of a Diesel Engine,» *Energy Fuels*, vol. 32, nº 4, p. 5209–5217, 2018.
- [12] A. S. Adekunle, J. A. O. Oyekunle y A. I. Oduwale, «Biodiesel potential of used vegetable oils transesterified with biological catalysts,» *Energy Reports*, vol. 6, pp. 2861-2871, 2020.
- [13] S. Ishak y A. Kamari, «A review of optimum conditions of transesterification process for biodiesel production from various feedstocks,» *International Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 16, p. 2481–2502, 2019.
- [14] S. A. García Muentes, C. F. Lafargue-Pérez y C. B. Labrada-Vázquez, «Propiedades fisicoquímicas del aceite y biodiesel producidos de la *Jatropha curcas* L. en la provincia de Manabí, Ecuador,» *Revista Cubana de Química*, vol. 30, nº 1, pp. 142-158, 2018.

- [15] F. Toldrá Reig, M. L y T. F, «Developments in the Use of Lipase Transesterification for Biodiesel Production from Animal Fat Waste,» *Applied Sciences*, vol. 10, nº 15, p. 5085, 2020.
- [16] A. F. Siqueira, I. G. Vidigal y M. P. Melo, «Assessing Waste Cooking Oils for the Production of Quality Biodiesel Using an Electronic Nose and a Stochastic Model,» *Energy Fuels*, vol. 33, nº 4, p. 3221–3226, 2019.
- [17] N. Damanik, H. C. Ong, C. W. Tong, T. M. I. Mahlia y A. S. Silitonga, «A review on the engine performance and exhaust emission characteristics of diesel engines fueled with biodiesel blends,» *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 25, p. 15307–15325, 2018.
- [18] A. S. Adekunle, J. A. O. Oyekunle y O. R. Obisesan, «Effects of degumming on biodiesel properties of some non-conventional seedoils,» *Energy Reports*, vol. 2, pp. 188-193, 2016.
- [19] S. O. Giwa, L. A. C. y N. M. Adam, «Fuel properties and rheological behavior of biodiesel from egusi (*Colocynthis citrullus* L.) seed kernel oil,» *Fuel Processing Technology*, vol. 122, pp. 42-48, 2014.
- [20] I.-P. Kanaveli, M. Atzemi y E. Lois, «Predicting the viscosity of diesel/biodiesel blends,» *Fuel*, vol. 199, nº 1, pp. 248-263, 2017.
- [21] A. Guayara, A. Rodríguez, J. Rubio y W. Gallegos, «Evaluación del proceso de obtención de biodiesel por catálisis heterogénea a partir de la grasa de pollo recuperada de los residuos generados en el proceso de cocción,» *INNOVA Research Journal*, vol. 2, nº 12, pp. 99-111, 2017.
- [22] E. A. Hernández, G. Sánchez Reyna y J. Ancheyta, «Comparison of mixing rules based on binary interaction parameters for calculating viscosity of crude oil blends,» *Fuel*, vol. 249, pp. 198-205, 2019.